

SEMIZLIGI BOR BEMORDA ME'DA ICHI BALONLASH (MIB) MUOLAJASI KOMBINATSIYASIDA IN'EKSIYA AMALIYOTI BO'YICHA TAJRIBA.

*Sadykov Rasul Rustamovich,
Jamalov Jaxongir Baxrom o'g'li.*

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Impuls tibbiyot instituti.

Kirish: Semizlikda turmush tarzini o'zgartirish, parhezga rioya qilish va farmakologik davolash usullari samara bermagan bemorlarda endoskopik me'da ichi balonlash (MIB) muolajasi vazn tashlash uchun muqobil usul hisoblanadi. Asoratlangan va asoratlanmagan semizlikda me'da ichi balonlash vaqtinchalik vazn kamaytirish chorasi sifatida yoki og'ir semizlikda bariatrik jarrohligidan oldingi terapiyasi sifatida qo'llanilishi mumkin.

Usullar: Endoskopik muolajadan o'tgan 20 nafar bemor ishtirok etdi: **1-guruh** – faqat MIB (n=5); **2-guruh** – MIB + Botoks in'ektsiyasi (n=10). Ishtirokchilarning yoshi 18 dan 64 gacha, tana vazni indeksi (TVI) esa 27,0 dan 40,0 kg/m² gacha bo'lgan. Botoks in'ektsiyasi endoskopik nazorat ostida amalga oshirildi (200 birlik). Ichki me'da baloni endoskopik nazorat ostida joylashtirildi va balon ichiga yuborilgan suyuqlik miqdori 600 ml bo'ldi (tavsiya etilgandan kam). Barcha bemorlar faqat davolanish davrida (0–6 oy) parhez va jismoniy mashqlar bo'yicha maslahatlar olishdi. Olti oydan so'ng, natijalarni baholash uchun klinik ko'rikdan o'tkazildi.

Natijalar: 20 bemordan 16 nafari (80%) ayol va 4 nafari (20%) erkak edi. O'rtacha yosh 41 yoshni, o'rtacha tana vazni indeksi (TVI) 35 kg/m²ni, o'rtacha vazn 93,5±5,8 kgni va o'rtacha bel aylanasi 100,6±14,9 smni tashkil etdi. Barcha balonlar xavfsiz tarzda olib tashlandi va jiddiy nojo'ya holatlar qayd etilmadi. Sharlar olib tashlanayotganda hech qanday jiddiy asorat kuzatilmadi. Moslashuv davridagi simptomlar bo'lishiga qaramay, ular yengil va qisqa muddatli bo'lgan.

32 hafta davomida 1-guruhda tana og'irligining o'rtacha yo'qotilishi 15,0% (95% ishonch oralig'i 13,9–16,1) ni, 2-guruhda esa 23% (20–26) ni tashkil etdi (p<0,0001). Balon olib tashlanganidan so'ng bemorlarning tana vazni, TVI, tana yog'i, bel aylanasi, diastolik qon bosimi, HbA1C, xolesterin, tireotrop gormon, aspartat transaminaza va alanin transaminaza ko'rsatkichlarida sezilarli va statistik ahamiyatga ega yaxshilanish kuzatildi. Hayot sifati 6 oydan so'ng sezilarli darajada yaxshilandi.

Xulosa: Ushbu tadqiqot 6 oylik davr mobaynida MIB (me'da ichi balonlash) va Botoks in'ektsiyasi kombinatsiyasining samaradorligi hamda natijalarini namoyish etish uchun o'tkazildi.